

ЭРКИН ВОҲИДОВ ШЕЪРИЯТИ ВА СЎЗ ОЛАМИ: ИЖОД САБОҚЛАРИ

Жўраев Шукрулло Алишбоевич

ЖДПУ Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108029>

Аннотация

Мақолада, Эркин Воҳидов шеърий асарларида бадиий публитсистик қарашлар ҳамда “Сўз – забаржад, сўз – гавҳар, олтин” сарлавҳали мақоласида сўзнинг таъсир кучи, унинг бадиий ижоддаги фасоҳат ва балоғати нечоғлик муҳим аҳамият касб этиши хусусида қимматли фикр - қарашларини баён этади. Инсоннинг инсондан, сўзнинг сўздан фарқи бўлганидек, файласуф сўзи онг ва тафаккурга йўналтирилса, шоир сўзи инсон қалби ва ҳиссиётига таъсир этиши ҳақидаги фикрлар баён этилган

Калит сўзлар: шеърий асарлар, бадиий публитсистика, “Сўз – забаржад, сўз – гавҳар, олтин”, “шафақгун”, “ҳақпеша”, “бетинч юрак”, “номуборак”, “содда умид”, “офтобдил, офтобжамол”, “Халқ тили ва реалистик проза”, “Тил ва эл”, “Сўз латофати”

Аннотатсион

In the article, Erkin Vahidov expresses his valuable opinions about the importance of artistic journalistic views in his poetic works and the influence of the word, its eloquence and maturity in artistic creation in the article entitled "Words are gold, words are gold." The thoughts are expressed that the words of a philosopher are directed to the mind and thinking, while the words of a poet affect the heart and emotions of a person, just as a person is different from a person, and a word is different from a word.

Кей wordс: poetic works, artistic journalism, "Words are precious, words are gems, gold". "Shafaqgun", "Haqpesha", "Peaceful Heart", "Unblessed", "Simple Hope", "Oftobdil, Oftobjamol", "People's Language and Realistic Prose", "Til and El", "The Grace of Words"

Аннотация

В статье Эркин Вахидов в статье под названием «Слова – золото, слова – золото» выражает свое ценное мнение о значении художественно-публицистических взглядов в его поэтических произведениях и о влиянии слова, его красноречия и зрелости в художественном творчестве. Выражаются мысли, что слова философа обращены к уму и мышлению, а слова поэта воздействуют на сердце и эмоции человека, так же, как человек отличается от человека, а слово отличается от слова. слово.

Ключевые слова: поэтические произведения, художественная публицистика, «Слова драгоценны, слова – драгоценности, золото». «Шафакгун», «Хакпеша», «Мирное сердце», «Неблагая», «Простая надежда», «Офтобдил, Офтобджамол», «Народный язык и реалистическая проза», «Тиль и Эль», «Благодать слова».

“Бадий сўз усталари ўз асарларида тасвирлаган образ ва манзаралар инсоний кечинмалар мазмунини тушунишга, ижодкор туйғуларини ўқувчилар ўз кўнглида ҳис қилишга имкон беради. Айти дамда, ҳар бир санъаткор яратган асарлар орқали уни таниш, кўнгил оламига кириб, шоир ўй-хаёллари мазмун-моҳиятини тушуниб боришга эришилади.”¹ Жумладан, Эркин Воҳидовнинг “Сўз – забаржад, сўз – гавҳар, олтин” сарлавҳали мақоласида сўзнинг таъсир кучи, унинг бадий ижоддаги фасоҳат ва балоғати нечоғлик муҳим аҳамият касб этиши хусусида қимматли фикр - қарашларини баён этади. Ижодкор ўз асарига танлаган сўзига кўнгил риштасини боғлайди. Шоирнинг қалбидан тўкилган туйғулари сўзга ва сўз орқали шеър мухлисларининг кўнглига жойланади. Худди шу маъно ва мақсаддаги руҳий алоқа ва лисоний мулоқотлар ижодкорни сўзга, сўзни китобхонга, китобхонни эса шоирнинг бадий тафаккур оламига боғлайди.

Инсоннинг инсондан, сўзнинг сўздан фарқи бўлганидек, файласуф сўзи онг ва тафаккурга йўналтирилса, шоир сўзи инсон қалби ва ҳиссиётига таъсир этади. Оддий ҳаётини фалсафадан фарқли равишда шеърини асарларнинг ўзига хос фасоҳати ва мантиқий ечими мавжуд. Шунга мос тарзда шеърини оламига қадам қўйган ҳар бир ёш ижодкор ўзининг бадий тафаккур олами йўналишини белгилаб олиши лозим. Бадий асарнинг қиммати ва жозибаси, адибнинг индивидуал услуби, яъни унинг мақсад ва ғоясини кенг китобхон қалби ва шуурига етказиб берадиган жозибадор тили билан белгиланади. Шу боис бадий асар тили ва услуби муҳим муаммолардан бири бўлиб саналади.

Айниқса, бадий асарда тилнинг беқиёс аҳамияти ва асар тилининг мукамал ва сермазмун бўлиши тўғрисида Алишер Навоийлардан бошлаб қатор йирик сўз усталари ҳам қимматли фикрларини билдириб ўтишган. Эркин Воҳидов эътироф этганидек, Навоий анъаналарини давом эттирган Ойбек 30-йиллардаёқ, бадий асар, жумладан, шеърини тили масаласига оид махсус мақола ёзади. Бу мақолада у кўплаб шоир ва ёзувчиларни тил-

¹ Хужамбердиева Ш. Таълим босқичларида Эркин Воҳидов ижоди ва ҳаётини ўргатиш усуллари. Педагогика (ан. б. фал. док. (ПхД) дисс. автореф. Наманган 2019, Б. -20.

бадий асарнинг узвий тўқимаси, уни юзага келтирувчи бош ҳужайралар мажмуаси эканлигини тушуниб етмасликда айблайди, қаламқаш дўстларини “сўз танлашда жиддий ўйлашга”, “ҳар бир сўзни чертиб” ишлатишга чақиради.²

Дарҳақиқат, “Тирик жонларнинг униб-ўсиши учун тоза ҳавонинг аҳамияти қанчалик катта бўлса, адабиётимизнинг равнақи учун чинакам бадий тилнинг зарурати ҳам шунчалик зўр”.³ Чунки бадий адабиёт сўзнинг беқиёс имкониятлари ва товланишлари орқали инсоннинг барча хусусиятларини санъатнинг рассомлик, ҳайкалтарошлик, мусиқа сингари бошқа турлари тасвирлаганидек ҳам образли, ҳам жонли тарзда равшан акс эттиради. Ёзувчи учун сўз ҳам қурол, ҳам бўёқ, ҳам соз, ҳам товуш, ҳам мўйқалам вазифасини бажаради, яъни сўз моҳир адиблар қўлида образли фикрлаш, гўзал поетик манзаралар чизиш учун ажиб восита бўлиб хизмат қилади. Чунки тил шундай бир кўзгуки, унда бадий адабиётнинг барча фазилат ва нуқсонлари акс этади. Дарҳақиқат, мукамал мазмун яратиш мақсадида асар тилидаги ҳар бир жумла, ҳар бир сўз ва ҳатто товушларгача ҳам жиддий эътибор бериш – бадий ижоднинг “олтин қонун”ларидандир.

Адиблар ўз асарларида маълум бир давр ва ижтимоий муҳитни ва хилма-хил инсоний характерларни ўзига хос тил ва услубий воситалар билан миллий руҳда тасвирлаш жараёнида адабий тилимизга жуда кўп янги сўз ва ибораларни олиб кириш ва бойитиш баробарида унинг ифода имкониятлари ва таъсир кучини ҳам оширадilar. Бу жиҳатдан Эркин Воҳидов ўз асарларида маъно ифодасига мувофиқ сўз-ибораларни ғоят масъулият ва шоирона дид-савияси билан танлаши ибратли. Баъзан эса ўзи ҳам ўзбек тилимизнинг ички имкониятларидан оқилона фойдаланган ҳолда янги сўз ва иборалар ҳам ярата оладики, бу ҳам шоирнинг юксак бадий тил маҳорати ва сўз санъати-ижодкори эканлигидан гувоҳлик беради. Масалан, биргина “Келажакка мактуб” номли мўжаз тўпламидаги шеърларда қўлланган “шафақгун”, “ҳақпеша”, “бетинч юрак”, “номуборак”, “содда умид”, “офтобдил, офтобжамол” каби ўнлаб янги сўз-иборалар бунга далил бўла олади.

Сўз санъаткорининг ижодий мушоҳадакорлиги, ўзига хос фикрлаш тарзи ва тахайюли, ҳис- туйғулари унинг нималарни ёзганидагина эмас, қандай услуб билан ифодалашида ҳам акс этади. Одатда йирик бадий

² Ойбек. Ўзбек поэзиясида тил. Асарлар. Ўн томлик. IX том. –Тошкент: 1974. Б. -238-244.

³ Кодиров П. Бадий тил муаммолари. Мақолалар тўплами. –Тошкент: 1977. Б. -140.

асарларда кўплаб ҳар хил инсоний характерлар тасвирланади, турли воқеалар кўз олдимизда гавдалантирилади. Буларнинг ҳаммасини ичдан бирлаштириб, яхлит бир асар қилиб турган нарса ягона ғоя, сюжет, композитсия, конфликт ва ҳоказоларгина эмас. Улар адибнинг ички дунёсида- ижодий тафаккури ва жонли мушоҳадалари орқали бир-бирига пайванд бўлиб, яхлитланади. Шу сабабли китобхонлар янги асарларни қўлга олганларида ундан фақат ҳаётий лавҳалар тасвирларинигина эмас, балки муаллиф услубининг ўзига хослигини ҳам англашга ҳаракат қиладилар. Бадиий адабиётда реализм ҳамма вақт ижодий метод бирлигига путур етказмаган ҳолда шахсий услубларнинг ҳам индивидуал-ўзига хос ва хилма- хил бўлишига имкон беради.

Илмий-адабий манбалар ва тадқиқотларда шоир ва ёзувчиларнинг услуби ҳақида бир қатор таъриф-тавсифлар берилган. Буюк алломалардан бири Абдурауф Фитрат ҳам ижодкор услубининг шаклланиши ва унинг бадиий ижодда муҳим аҳамият касб этишини алоҳида таъкидлаб, жумладан, шундай фикр юритади:” ,”шоир-ёзувчи санъаткорликда кўтарила борган сари ўзига махсус бир услуб ярата бошлайди. Шоирнинг хаёл, ўй, тушуниш шакллари тугал, комил бўлгач, ўзига яраша бир услуб ҳам борлиққа чиққан бўладир” .⁴ Бу таърифда ижодкор услубининг асосий шарт ва омиллари ҳам таъкидланган.

Ёхуд йирик адабиётшунос Озод Шарафиддинов ҳам ёзувчи услубининг ўзига хослиги ва у кенг қамровли бир тушунча эканлигини қуйидагича талқин этади:”Новаторлик, оригинал услуб узоқ изланишлар, давомли меҳнат самараси ўлароқ вужудга келади. Ёзувчининг ҳаётга муносабатидаги, характер яратишдаги, тасвирий воситаларидаги, фикрлаш йўсинидаги, қўйинг-чи, ҳатто биографиясидаги ва шахсиятидаги ўзига хосликлар ҳаммаси бирикиб, унинг услубини вужудга келтиради. Бироқ ижоднинг бир соҳаси борки, унда услуб биринчи қарашдаёқ кўзга ярқ этиб ташланиб туради. Бу ёзувчининг тили. Тилда ёзувчининг маҳорати ҳам, эстетик принциплари ҳам, ҳаёт ранглари пайқай олиши ҳам, нозик фарқларни ҳис этиш қобилияти ҳам аниқ кўринади.”⁵

Бадиий тил ва услуб ижодкор руҳи, истеъдоди ва ўзига хослигини ифодаловчи бир кўзгу экан, уни ўша ижодкорнинг дунёқараши, адабий-эстетик идеали ва бадиий маҳорати масалалари билан узвий

⁴ А.Фитрат. Адабиёт қоидалари..Нашрга тайёрловчи Ҳамидулла Болтабоев.

Т.:Ўқитувчи 1995. В -26.

⁵ Шарафиддинов О. Истеъдод жилोलари.-Биринчи мўъжиза. Т.1979. Б. -292-293.

алоқадорликда ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Айниқса, асар тили устида ишлаш жараёнида санъаткор бетакрор истеъдоди, маҳорат ва тажрибаси, услубидаги ўзига хосликлар ҳам кўзга яққол ташланиб туради. Тилни халқ яратади, ammo унга ишлов бериб бадийлаштирувчилар сўз санъаткорларидир. Ёзувчининг тил бойлиги ва иқтидорини унинг китобий нутқ билан жонли нутқ унсурларини қанчалик яхши уйғунлаштира олиши белгилайди. Шу нуқтаи назардан Эркин Воҳидов каби адибларимиз асарларига ёндашсак, уларнинг ҳаммаси ҳам жонли халқ тилини адабий тилга санъаткорона пайванд қилиб ишлатганларини кўрамиз.

Масалан, халқ тили ва жонли сўзлашув нутқида сўз такрори кўп учрайди. Такрор – бадий нутққа хос интонацион-синтактик ифода усулларида бири: айрим товушларни, бир ёки бир неча сўз ёки сўз бирикмаларини, баъзан эса маълум сатрини такрорлаш орқали фикр ёки ҳис-туйғуни ифодалаш ва унинг таъсир кучини оширишга имкон берадиган стилистик фигурадир. Эркин Воҳидов шеърларида ва “Инсон” каби машҳур қасидаларида қўллаган бадий такрорлар тасвирланаётган вазият-ҳолатга, объектга нисбатан ўз субъектив муносабатини ифодалаш, уни баҳолаш, айти воқеа-ҳодисанинг муҳим томони, у ёки бу белги-хусусиятларини чуқурроқ акс эттиришга ва ўқувчи диққатини тортишга ҳам хизмат қилади. Чунончи, “Сенингдурман, сенингдурман” ва “Инсон ўзинг...” каби сўз такрорлари муҳим ғоявий-бадий ва услубий вазифани бажариб, асарнинг ҳаётийлиги ва жозибadorлигини, қаҳрамон ўй-кечинмаларининг ҳаққоний ва таъсирчанлигини кучайтиради. Такрорларнинг бундай ранг-баранглиги ва турли мақсад- йўналишларда берилиши адибнинг моҳир сўз устаси эканлигини яна бир бор исботлайди. Эркин Воҳидов шеърлятидаги бундай такрор турларининг бадий-эстетик вазифаси ҳали ўрганилгани йўқ. Айрим сўзлар, товушларгина эмас, ҳатто фикр такрори ҳам характер ларнинг ички дунёсини очади, шу тариқа шоир маҳорати тасвирий усул ва воситаларни олиб киргани, унинг поетик кўламини кенгайтир ганлигида намоён бўлади.

Замонавий ўзбек лирикасида Эркин Воҳидов том маънода Навоий бошлаган ва кейинги давр шоирлари давом эттирган адабий-лисоний анъаналарни шараф билан давом эттирган ноёб ижодкорлардан бири саналади. Жумладан, муаллиф “Сўз латофати” асарида ижодий фаолияти давомида тўплаган кузатишлари ҳамда бадий-эстетик фикр-қарашларини баён этади. Таниқли адиб Пиримқул Қодиров “Халқ тили ва

реалистик проза” ва “Тил ва эл” китобларидаги каби Эркин Воҳидов ҳам “Сўз латофати” асарида жонли тил, сўзлашув жараёнидаги, айти дамда истеъмолда бўлган сўзлар хусусида кенг фикр юритишган. Жумладан, кўпроқ зўрлаб сингдирилган академик назарий қоидаларга қарши ўлароқ, ўзларининг таҳлилий қарашларини баён этишгани ҳам муҳимдир. Эркин Воҳидов тилшунослигимизни жонли тил жараёни билан чамбарчас боғлаб таҳлил қилишга кўпроқ эътибор қаратади. Муаллифнинг сўз ҳақидаги аксарият мақолаларида тилшуносликдаги назарий қоидалар билан жонли тилимиз ўртасида анчагина тафовут борлигини ва бу муаммо устида биргаликда ўйлаб кўриш зарурлигини ҳам кўрсатиб беради.

Шу ўринда миллий уйғонишнинг асл дояси – ўзбек тили атрофида кечган сиёсий-мафкуравий жараёнлар Истиқлолнинг таъмал тоши бўлганлигини бир зумга бўлса-да, хаёлимизда жонлантирсак. Она тили ҳақида сўз борганда, хаёлимизга энг аввало Навоийнинг беш аср илгари бутун ижоди ва тенгсиз истеъдоди билан тилимиз равнақи йўлида кўрсатган улкан жасорати ва чинакам миллатпарварлик ва халқчилликнинг юксак намунаси бўлиб майдонга келган дурдона асарлари кўз олдимизда гавдаланади. Қодирий ва Қаҳҳорларнинг тилимиз ҳақидаги жонкуярликлари, Миртемир ҳамда Абдулла Ориповнинг 60-йиллар бошида ёзган “Она тилимга” ва Эркин Воҳидовнинг “Она тилим ўлмайди” каби даъваткор шеърлари келади. Унда:

-Нотик деди: “Тақдир шул,
Бу жаҳоний ирода.
Тиллар йўқолур буткул,
Бир тил қолур дунёда.
Эй воиз, пастга тушгин,
Бу гап чикди каердан!
Навоий билан Пушкин
Туриб келди қабрдан.
Ким даргазаб, Ким ҳайрон,
Чиқиб келдилар қатор:
Данте,Шиллер Ва Байрон,
Фирдавсий,Балзак,Тагор.
«Ваъзингни қўй, биродар,
Сен айтганинг бўлмайди».
Барча деди баробар: «Она тилим ўлмайди».

Мазкур шеърлар ғоявий-бадий мазмуни жиҳатидан шоирнинг мақолаларига ҳамоҳанг; уларда маънавий-ахлоқий ҳамда ижтимоий муаммо ларни бадий акс эттиришда Эркин Воҳидов ижоди ва тафаккурига хос фалсафийлик, халқчил юмористик ифода, руҳий кечинмаларнинг нозик талқинлари шоирона услубда идрок этилганлигини яққол кузатиш мумкин.

Бундай шеър ва мақолалар минг-минглаб мухлислар қалбида она тилига бўлган муҳаббатни уйғотганига сира ҳам шубҳа қилмаймиз. Йиллар ўтиб шоир тилимиз хусусида бежиз безовта бўлмаганини ҳаётнинг ўзи тасдиқлади.

Ўша йилдаги “Ёшлик” журнаlining 33-сонида берилган атоқли адиб Чингиз Айтматовнинг суҳбати таржимасига “Ё ҳаёт, ё мамот” деб сарлавҳа қўйилган. Эркин Воҳидов бош муҳаррирлик қилган журналда бошланган бу ҳаётий мусоҳабада миллат маънавияти, миллийлик мавзусида баҳс юритилиб, ёзувчи ўша даврдаги амалпараст демагоглар маҳмадоналиги сабаб миллий тил камситилаётганини ўринли танқид қилади. Ч.Айтматов ва Эркин Воҳидовалар таъкидлаганидек, “Токи тил мавжуд экан – халқнинг умри боқийдир. Ҳар бир тил муайян халқ учун азиз ҳисобланади. Ҳар биримиз бизни вояга етказган, бизга энг бебаҳо бойлигини – тилини ҳада этган халқ олдида қарздормиз: тилимизнинг софлиги учун, бойиши учун жон куйдирсак, фарзандлик бурчини адо этган бўламиз”.⁶

Мустабид тузум даврида миллий тил муаммосини бу тарзда жиддий муҳокама қилиш учун Чингиз Айтматов, Эркин Воҳидов ва Абдулла Орипов бўлиш керак эди. КПСС сиёсатига мос тушмайдиган ҳар қандай фикрни таъқиб қилган совет цензурасининг Ч.Айтматов ёзганларини қайчилашга қўли калталиқ қилган. Туркий халқларнинг бир ифтихори бўлган адиб СССР халқ депутатларининг биринчи съездида ҳам худди шу оҳангда сўзлайди. Адиб-арбоб иттифоқдош республикаларда миллий тилга давлат тили мақомини бериш масаласида кечаётган қизгин жараённи қўллаб-қувватлайди ва қатъий қилиб, маҳаллий халқларнинг тиллари давлат тили бўлиши керак, дейди. “Она тилини севмаган одамда ўзи туғилиб ўсган заминга, аждодларимиз минг йиллар давомида яратган буюк маданий меросга, ота-онага, урф-одатларимизга муҳаббат бўлармикан?”- деган сўзлари ҳаётий ҳақиқат эди.

Бу мактуб биргина муаллифнинг эмас, минглаб, миллионлаб одам ларнинг дарду армони ва эзгу орзуси ҳам эди. “Кўнглимда ўз она

⁶ Чингиз Айтматов “Ёшлик” журнаlining 1986-йил 10-сонида

тилимизга куюнчакликдан бошқа ҳеч қандай ният йўқ. Фақат айтмоқчиманки, шу ёзувлар ўзбек тилида ҳам ёзилса ҳамма бирдай ўқийди, аниқроғи, моҳиятига, мазмунига ҳамма тушунади.”

Ёзувчи Мурод Муҳаммад Дўст ҳам “Литературная газета”нинг 1989 йилги 6-сонида чоп этилган “Ёрлик” талаблар” (“Соискатели” индулгенсий”) мақоласида ҳам ўзбек тилимининг ҳимояга муҳтож бўлиб қолгани ҳақида сўз юритади. Миллат келажаги билан боғлиқ ўта жиддий муммонинг собиқ Иттифоқ миқёсида муҳокамага қўйилиши фидойи зиёлиларга далда бўлганди.

Эркин Воҳидовнинг тилимиз тарихи, илдиз-манбалари ҳақидаги мулоҳазалари ҳам бирламчи манба-Навоий асарлари мисолида далилланиши ҳам ҳавас қилишга муносиб талқинлардир. “Навоий асарлари луғатига қарасангиз, ранг сўзининг бешта маъносини топасиз. Мабодо Шарқ кўлёмалари хазинасига кирсангиз, “Қазнул луғот”, “Мунтахабул луғот”, “Чорбардий, “Абушқа” сингари луғатларни арақласангиз, ранг сўзининг ўттиз бир маъносини топасиз. Фақат соддалик қилиб, бу китобларни кутубхоналаримиздан излаб овора бўлманг. Уларнинг ҳеч бири Ўзбекистонда нашр қилинган эмас. Тил бойлигимизга, нафис адабиётимизга эски беписандлик давом этса, ҳеч қачон нашр этилмас. Ҳар бир саводли инсон яхши тушунадикки, луғат кўрмай тарихимизни, кўп асрлик адабиётимизни ўрганиб ҳам, ўргатиб ҳам бўлмайди. Навоий сўзлари луғати бор-ку, дерсиз. Аввало, мумтоз адабиётимиз ёлғиз Навоийдангина иборат эмас. Тилнинг бутун бойлигини биргина шоир қамраб олиши имконсиз.”⁷

Муаллифнинг биргина ранг сўзининг маънолари бўйича билдирган адабий-эстетик қарашларида ҳозирги жамиятимиздаги адабий меросга муносабат, луғатшуносликнинг жиддий муаммоси ҳақидаги фикрларни ҳам англаб оламиз. Лекин минг афсуски, муаллиф қайд этган нодир луғатлар бизнинг ватанимиздаги кутубхоналарда мавжуд эмаслиги, умуман бизда уларнинг нашр этилмаганлигини ҳам ачиниш билан эслатиб ўтади.

Муаллиф ушбу фикрларини давом эттириб, яна шуни таъкидлайди: “Биз қаламга олган луғатлар асосан форс тилида битилган. Айтишингиз мумкин, уларни эронийлар нашр этсин, тожиклар нашр этсин. Бизга нима зарурати бор? Бу иддаога жавоб шуки, мен айтилган луғатлардан дуч келганини олиб, дуч келган саҳифани очиб қарадим ва бир талай туркий

⁷ Эркин Воҳидов “Сўз латофати”, “Ўзбекистон нашриёти” 2014 Б. -107-108.

ўзбек сўзларни кўрдим. Хукмдор маъносидаги қоон, дарвоза маъносидаги қопу, қозон маъносидаги қозғон, бугунги тилимизда мавжуд бўлган қон, қош, қатиқ, қошук, қилич, қонун, қақнус, қулоч, қаймоқ, қайчи сўзларини топдим. Менга янгилик бўлгани – қонун билан қақнус аслида юнонча экан.”⁸

Эркин Воҳидовнинг ранг кўринишлари ҳақидаги қарашларини ўқиб чиқиб, ҳаёт ранглардан иборат эканда, деган фикрга ҳам келишимиз мумкин. Аслини олганда эса, шоир ва ёзувчилар, тасвирчи ва рассомлар, тўқувчи ва каштадўзлар борки, табиатнинг тўрт фасли мавжуд экан, ранглар янада жилоланиб, такомиллашишда давом этаверади. Эркин Воҳидов ранглар кўринишини қайд етиб қолмай, балки уларнинг қаерда ва қачон қўлланганини англашга ундайди. Фузулий, Навоий ва Бобур мирзолар ижодида ранг товланишларининг қайсилари кўп учрашини ҳам таъкидлаб ўтади.

Муаллиф ўз қарашларида, ўзбек тилининг ривожига аҳамиятсиз ҳисобланган, тарихимизнинг бойлиги ҳамда улуғлиги тўғрисида гап очиш миллатчилик саналган даврлар аллақачон ўтиб кетганлигини, кадриятларимизни тиклаш давлатимиз сиёсати даражасига кўтарилганлигини катта қониқиш билан таъкидлайди. Лекин ўрнимиздан кўзғалишимиз қийин кечаётганлигини, қарам ликдан қутулсак ҳам, узоқ йиллар давомида жон-жонимизга сингиб кетган ҳадиксирашдан қутула олмаётганлигимизни қисқа сатрларда кўрсатиб ўтади.

Дил сўзи қатағон эркисиз тузумни
Биз кўрдик, кўрмасин ҳеч ким, ҳеч замон.
Кўп қаттиқ тишлаган эканмиз мумни,
Оғиз очолмасдан юрибмиз ҳамон.⁹

Дарҳақиқат, шоир таъкидлаганидек, тилшунослигимизда ҳадиксираш аломатлари ҳамон давом этмоқда. Ҳолбуки, тилимизнинг қадимий ва бой ресурсларидан фойдаланганимизда жамиятимизнинг барча соҳаларида ўзбекча сўзлар кўпроқ ва устунроқ бўлар эди. Агарда тилшуносларимиз ҳадиксирамаганларида, айти мустақилликка эришган йилларимизда жуда кўплаб атамаларимиз асл ўзбекча номлар билан алмаштирилган бўлар эди. Асл ўзбекча юзбоши, мингбоши, айниқса кўрбоши унвонларини тилга оладиган бўлсак, ўтмишимизни қоралаш урф

⁸ Эркин Воҳидов “Сўз латофати”, “Ўзбекистон нашриёти” 2014 Б. -118.

⁹ Эркин Воҳидов “Сўз латофати”, “Ўзбекистон нашриёти” 2014 Б. -109.

бўлган замонларда улар шу қадар лойга, балчиққа беланганки, эшитган одам бугун ҳам ҳадиксираб, сесканиб кетиши мумкин.

Кези келганда шуни айтиб ўтиш лозимки, талаффузимизда кўрбоши эмас, кўрбоши десак тўғри бўлар эди. Сабаби кўр тўплаш, йиғиш маъноларини билдирувчи кўрмоқ сўзининг ўзаги саналади. Йигитлар давра кўрса, бир кўр йигит деймиз. Бир кўр ичига жамланган йигитлар кўрдош йигитлар ҳисоб ланади. Ёши бир хил тенгдош бўлганлари эса, тенгкўрлар деб чақирилади.

Эркин Воҳидов ўзининг публицистик ва адабий-танқидий мақолаларида қайд этишича, олимларимиз зиммасида мумтоз адабиётимизнинг мукамал сўзлигини тузиб чиқишдек улкан бурч турибди. Ўзбек тилининг ўз грамматикаси – сарфу наҳви йўқ. Кимга тобе бўлсак, унинг тил қоидаларини олганмиз. Ҳозирги рус тилининг сўз яшаш, гап қуриш, имло талабларини шундоққина қабул қилганмиз. Тилшунослик атамаларимиз бари русчадан таржима қилинган. Ўз она тилимизга мос грамматика яратиш ҳам олимлар имиз бўйнидаги қарз. Ҳам бугунги авлод, ҳам келажак насллар олдида ўташ зарур бўлган, кечиктириб бўлмас қарз бу. Ҳақиқатан ҳам, бугунги кун адабий тилимиздаги назарий қоидаларнинг кўпчилиги жонли сўзлашув тилига кўпинча мос тушмаслиги рус тилидан тўғридан-тўғри кўчирилган назарий қоидаларнинг салбий таъсири, дейишимиз мумкин. Бу фикрга қўшимча сифатида яна бир ҳолатга эътибор беришимиз лозим кўринади. Илм-фан ривожига давлат миқёсида эътибор ва ғамхўрлик кучайтирилган бир пайтда Ўзбек тили муаммоларига бағишланган қатор диссертатсия-тадқиқотларда русча-интернатсионал сўз-иборалар кўп ўрин эгалламоқда. Аксинча, бундай тадқиқотларда ўзбек тилимиз бойлиги ва ифода имкониятларини кенгроқ кўрсатиш асосий мақсадлардан бири бўлмоғи лозим эмасмикин?

Эркин Воҳидов таъкидлашича, “Зариф инсон Сўз қадрига етади. Сўзнинг маъзини чақиб, туб илдизини қидиради. Инсонни улуғлайдиган, уни қаро ердан осмони фалакка кўтарувчи фазилат баҳрамандликдир. Ўз она тилини билмаган, қизиқмаган одам баркамол саналмас. У ким, қайси юрт ва қайси миллатга мансуб эканидан, ўз она тилининг бою камбағаллиги, майин ва дағаллигидан қатъи назар. Ўз тилинг ўз ватанингдек азиз, ўз онангдек табаррук”¹⁰. Дарҳақиқат, инсон инсон бўлиб яралибдики, у ҳар доим ўз тили ва ўз сўзи билан қадр топган. Сўзининг

¹⁰ Эркин Воҳидов “Сўз латофати”, “Ўзбекистон нашриёти” 2014 Б.-6.

қудрати ҳамда жозибаси билан жамиятда ўз ўрнига эга бўлган, десак муболаға бўлмайди. Қайси тарихий даврга эътибор бермайлик, ҳар бир жамият ва тузумда миллатнинг миллатлигини, давлатнинг ўзига хос менталитетини биринчи навбатда унинг тили белгилаб берган. Тилнинг софлиги учун, унинг йўқолиб кетмаслиги учун ўша миллатнинг жонкуяр фарзандлари ҳар доим сўз билан ёки кучли сиёсат билан курашиб келишмоқда. Жумладан, кейинги даврларда ҳам тилимиз қадр-қиммати, унинг такомиллашуви йўлида тинимсиз жонбозлик қилган кўплаб маърифатимиз дарғаларимиз номларини фахр билан тилга олишимиз мумкин.

Эркин Воҳидовнинг публитсистик ва адабий-танқидий меросини ўрганиш-улкан ижодкор сиймоси ва унинг бадиий-эстетик оламини тўла тасаввур этишга ёрдам бериб қолмай, балки ХХ аср ўзбек адабиёти, танқидчилик ва адабий-эстетик тафаккур тарихи, тадрижий тараққиёт йўли ва омилларини ҳам кенгроқ ўрганишга имкон беради. Устознинг публитсистик мақола ва суҳбатлари чинакам ватанпарварлик ва миллатпарварликнинг ёрқин намуналари бўлиши билан ёш адибларнинг бурчлари ва ижод қирраларини англашиб, она тили ва адабиётимиз равнақи йўлида таъсирчан омил бўлиб келмоқда. Улар “ёзувчилик маҳоратининг энг муҳим жиҳати бўлган инсон қалби ва руҳиятини чуқур ёритиш, бадиий тил ва тасвир, жанр хусусиятлари” каби жаҳон адабиётшунослигининг асосий адабий-назарий муаммоларигача қамраб олганлиги билан ҳам ўзининг долзарблигини йўқотмай келади.”¹¹

“Ўзбек тилим бошқаларга қандоқ, билмайман, лекин мен учун дунёда энг бой, энг гўзал, энг баркамол тил. Ўзбекча гапириб тилим чиққан, кўлимга қалам олиб ўзбекча ёзганман, қалбим севинчлари ва изтиробларини ўзбекчада қоғозга туширганман. Унга меҳримни, миннатдорчилигимни изҳор этиб бир китоб ёзсам, деган ниятим бор. Ёзганларим шеър бўлмасада шеърдек ўқилса дейман. Она тилимнинг кўрки, барваста қомати саҳифалардан бўй кўрсатиб турса, дейман. Орзуларим кўп. Қани эди парвозим орзуларим қадар юксак бўлса...”¹² Эркин Воҳидовнинг юксак бу орзуси аллақачон ушалган деб тўла ишонч билан айтиш мумкин. Шоирнинг ўзбек тилимизга, бағрикенг халқимиз ва миллатимизга бўлган чексиз меҳри ва миннатдорлиги нафақат умри сўнгида ёзган “Сўз латофати” асарида, балки барча шеър ва дostonларида,

¹¹ Баҳодир Карим. Бир тақриз талқини. Адабиётимиз фахри. Т.:2007. В. -275.

¹² Воҳидов Э. Сўз латофати. – Т.: Ўзбекистон, 2018 йил Б. -6.

юрак туғёнлари ва згу тилаклари билан йўғрилган пурмаъно суҳбат ва мақолаларида ҳам юксак маҳорат ва санъаткорона ифодаланганига миллионлаб юртдошларимиз шоҳид.

“Чинакам бадий асар шоирнинг юрак билан ёлғиз қолиб суҳбатлашиши. Ҳозир жўн насиҳат замони эмас. “Эй биродарлар, кўпроқ китоб ўқинглар!” дегандан кўра ўша китобни ёзиш керак. “Театрга кўпроқ тушинглар, телевизорни ҳам тез-тез кўриб туринглар” дегандан кўра уларнинг маънавий савиясини баландроқ кўтариш лозим. Керак бўлса шоирнинг ўзига дарс бериб кўядилар”, “Юракларни ларзага соладиган шеърий сўзинг бўлмаса тўғрича гапингни тўғрича айт кўй. Ундан ҳам яхшиси сукут, сукут қил”¹³ дейди 1993-йил “Ватан” газетасига берган мақоласида. Бундан кўринадики, адибнинг маънавият, шеърият, билим ҳақидаги қарашлари қанчалар долзарб воқеълик эканлиги бугунги кунда жамиятимизда инсонлар ҳаётида билимга бўлган дунёқараш инсонларнинг бозор муносабатлари жамиятида бир мунча пасайганлиги, маънавият эса телеканалларимизда берилаётган айрим ўртамиёна савиядаги сериаллар ва кўрсатувлар орқали намоён бўлмоқда десак янглишмаймиз.

Адиб томонидан 1993-йил 22-июнда “Халқ сўзи” газетасига берган жавобларида шундай дейди. “Рухлар исёни”да шундай сатр бор: “Истеъдоднинг табиати исёнди”. Бу дунёда шоир бор – исён бор. Ҳақиқий шоир кўрган кунига қаноат қилиб, бир жойда тўхтаб қола олмайди.”¹⁴ Шу ўринда адибнинг мустабид советлар тузуми шароитида ҳам ўзининг ҳақ сўзи билан эл орасида эътибор қозонганини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Шоир ўз шеърий асарларида ҳамиша ҳақ гапни айтишга интилди. Бунинг ёрқин мисолини шоирнинг “Ўзбегим” қасидасида кўришимиз мумкин, Бу қасида 1968-йилда чоп этилган бўлиб, муаллиф шеъриятининг энг авж палласи ҳисобланади. Шарқ мумтоз шеъриятида қасидалар асосан подшоҳлар, амир-у хонлар шаънига, улар томонидан амалга оширилган эзгу амалларни олқишлаш мақсадида битиларди. Эркин Воҳидов эса она халқи – ўзбегимга қасида бағишлайди. Бу шоир ижодидаги дастлабки бадий публитсистик исён дея баҳоласак янглишмаган бўламиз. Чунки бундай ижодий жасорат шуниси билан

¹³ Э.Воҳидов “Сайланма. Ерк саодати. 6-жилд: Мақолалар, суҳбатлар, сҳарҳлар, хотиралар. Мирзо Кенжабек, Носиржон Жо‘раев, Феруза Басхарова “Сҳарқ” насҳриёт-матбаа_аксиядорлик_компанияси 2018. В. -19.

¹⁴ Э.Воҳидов “Сайланма. Ерк саодати. 6-жилд: Мақолалар, суҳбатлар, сҳарҳлар, хотиралар” “Сҳарқ” насҳриёт-матбаа аксиядорликкомпанияси 2018. В. -17.

алоҳида ажралиб турадики, қасида ёзилган давр собиқ шўро мустамлакаси барча миллатлар «совет халқи» деган умумий, сунъий ном билан аталарди. Инсонларнинг маълум бир миллат вакили экани билан фахрланишлари миллатчилик дея аталиб, бундай ижод намунасини яратган ижодкорлар ҳам сиёсий, ҳам ижтимоий тазйиқ остига олинган. Аён бўладики, Эркин Воҳидов ижоди истеъдодининг дастлабки исёни айна “Ўзбегим” қасидасида улкан бир портлаш кўринишида, сўз қудрати, миллат қудрати, ижодкорнинг маҳоратида яққол кўринади деб айтсак муболаға бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Хужамбердиева Ш. Таълим босқичларида Эркин Воҳидов ижоди ва ҳаётини ўргатиш усуллари. Педагогика фан. б. фал. док. (ПхД) дисс. автореф. Наманган 2019, Б. -20.
2. Э.Воҳидов “Сайланма. Ерк саодати. 6-жилд: Мақолалар, суҳбатлар, сҳарҳлар, хотиралар. Мирзо Кенжабек, Носиржон Жо‘раев, Феруза Басҳарова “Сҳарқ” насҳриёт-матбаа_аксиядорлик_компанияси 2018. В. -19.
3. Эркин Воҳидов “Сўз латофати”, “Ўзбекистон нашриёти” 2014 Б.-6.
4. Е.Воҳидов “Сайланма. Ерк саодати. 6-жилд: Мақолалар, суҳбатлар, сҳарҳлар, хотиралар“
5. “Сҳарқ” насҳриёт-матбаа аксиядорликкомпанияси 2018. В. -17.
6. Баҳодир Карим. Бир тақриз талқини. Адабиётимиз фаҳри. Т.:2007. В. - 275.
7. Воҳидов Э. Сўз латофати. – Т.: Ўзбекистон, 2018 йил Б. -6.
8. Чингиз Айтматов “Ёсҳлик” журналининг 1986-йил 10-сонида
9. А.Фитрат.Адабиёт қоидалари..Нашрга тайёрловчи Ҳамидулла Болтабоев. Т.:Ўқитувчи,1995. В -26.
10. Шарафиддинов О. Истеъдод жилолари.-Биринчи мўъжиза. Т.1979. Б. - 292-293.

